

Das sdata-Format

December 8, 2020

Ingolf Lepenies, lepy@mailbox.org

1 Das sdata-Format

1.1 Ein Beispiel zur Ablage einer Tabelle im sdata-Format

Dieses Beispiel zeigt die Ablage einer Tabelle mit zwei Spalten im sdata-Format.

```
[1]: import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"column_a": [1.1, 2.1, 3.5],
                  "column_b": [2.4, 5.2, 2.2]}, index=[0, 'max_b', 2])
df.index.name = "index"
df
```

```
[1]:      column_a  column_b
index
0          1.1         2.4
max_b      2.1         5.2
2          3.5         2.2
```

sdata steht für **strukturierte Daten**. **sdata** ist eine unter der [MIT-Lizenz](#) veröffentlichte open-source [Python-Bibliothek](#), welche das sdata-Format unterstützt. Installiert wird die Bibliothek mittels `pip install sdata`. Die Dokumentation wird unter [sdata.readthedocs.io](#) veröffentlicht.

```
[2]: import sdata
print("sdata v{}".format(sdata.__version__))
```

```
sdata v0.8.4
```

1.2 Die Komponenten des sdata-Formates

Das sdata-Datenformat **Data** besteht aus drei Komponenten: den Daten (hier eine **Tabelle** `table`), den **Metadaten** `metadata` (`name`, `uuid`, ...) und einer **Beschreibung** der Daten `description`.

```
[3]: data = sdata.Data(name="my data name", table=df, description="my data_
    ↳description")
print("data:          \t {}".format(type(data)))
```

```
print("data.metadata: \t {0}".format(type(data.metadata)))
print("data.table: \t {0}".format(type(data.table)))
print("data.description:\t {0}".format(type(data.description)))
```

```
data: <class 'sdata.Data'>
data.metadata: <class 'sdata.metadata.Metadata'>
data.table: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
data.description: <class 'str'>
```

1.2.1 sdata.Data.metadata

Jeder Datensatz `Data` benötigt einen Namen `name`. Die vom User vorgegebene Identifikation des Datensatzes ist aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht eindeutig, da i.d.R. sehr kurze Bezeichnungen gewählt werden.

```
[4]: data = sdata.Data(name="basic example")
print("data.name:\t '{0.name}'".format(data))
```

```
data.name: 'basic example'
```

Zur Identifikation eines Datensatzes ist eine möglichst eindeutige Bezeichnung hilfreich. Üblicherweise wird hierzu ein sogenannter Universally Unique Identifier [uuid] (https://de.wikipedia.org/wiki/Universally_Unique_Identifier) verwendet. Diese Merkmale eines Datensatzes werden im `sdata`-Format in den Metadaten gespeichert. Diese `uuid` wird automatisch bei jeder Instanziierung eines `sdata.Data`-Objektes generiert.

```
[5]: data = sdata.Data(uuid="8b1e85eded1241eb854be3365bcf9884")
print("data.uuid:\t '{0.uuid}'".format(data))
```

```
data.uuid: '8b1e85eded1241eb854be3365bcf9884'
```

Die `uuid` kann aber auch basierend auf einem - möglichst eindeutigen - Names generiert werden.

```
[6]: my_uuid = sdata.uuid_from_str("Das ist ein möglichst eindeutiger Name für die_
→Daten")
data = sdata.Data(uuid=my_uuid)
print("data.uuid:\t '{0.uuid}'".format(data))
```

```
data.uuid: '06f8c76b037c3636a40246f024e87574'
```

Die Komponente `metadata` hat also mindestens zwei Attribute `name` und `uuid`. Die einfachste Form eines Attributes stellt ein key-value-Tupel dar, d.h. eine Verknüpfung einer Bedeutung mit einer Ausprägung, z.B. `Augenfarbe="blau"` oder `name="basic example"`.

```
[7]: attribute1 = sdata.Attribute("Augenfarbe", "blau")
attribute1
```

```
[7]: (Attr'Augenfarbe':blau(str))
```

Ein Attribut (Eigenschaft) des Datenobjektes hat im sdata-Format die Felder

- name ... Name des Attributes
- value ... Wert des Attributes
- dtype ... Datentyp des Attributwertes values (default=str)
- unit ... physikalische Einheit des Attributes (*optional*)
- description ... Beschreibung des Attributes (*optional*)
- label ... optionales Label des Attributes, z.B. für Plotzwecke

```
[8]: attribute2 = sdata.Attribute(name="answer",
                                value=42,
                                dtype="int",
                                unit="-",
                                description="The Answer to the Ultimate Question
of Life, The Universe, and Everything",
                                label="Die Antwort")
attribute2.to_dict()
```

```
[8]: {'name': 'answer',
      'value': 42,
      'unit': '-',
      'dtype': 'int',
      'description': 'The Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and
Everything',
      'label': 'Die Antwort'}
```

Attribute werden in den Metadaten gespeichert.

```
[9]: metadata = sdata.Metadata()
metadata.add(attribute1)
metadata.add(attribute2)
print(metadata)
metadata.df
```

```
(Metadata'N.N.':3 ['sdata_version', 'Augenfarbe', 'answer'])
```

```
[9]:
```

	name	value	dtype	unit	\		
key							
sdata_version	sdata_version	0.8.4	str	-			
Augenfarbe	Augenfarbe	blau	str	-			
answer	answer	42	int	-			
						description	label
key							
sdata_version							
Augenfarbe							
answer		The Answer to the Ultimate Question of Life, T...				Die Antwort	

Ein Attribut - auch Eigenschaft genannt - stellt demnach ein Merkmal des Datenobjektes dar. Nüt-

zlich ist auch eine Angabe einer physikalischen Größe, welche i.d.R. Einheiten behaftet ist. Exemplarisch ist hier ein Attribut `Temperatur` mit der Ausprägung `25.4°C` aufgeführt. Die physikalische Einheit wird im Attributfeld `unit` abgelegt (`unit="degC"`) und der Zahlenwert im Feld `value=25.4`. Da eine physikalische Größe aus dem Produkt einer (reellen) Zahl und einer physikalischen Einheit besteht, sieht das `sdata`-Attribut-Format auch ein Attributfeld `dtype` zur Definition des Datentypes für den Attributwert `value` vor. Ferner kann jedes Attribut im Feld `description` genauer beschrieben werden. Optional kann auch ein Label für Plot-Zwecke angegeben werden.

```
[10]: data = sdata.Data(name="basic example",
    ↪uuid="38b26864e7794f5182d38459bab85842", table=df)
data.metadata.add("Temperatur",
    value=25.4,
    dtype="float",
    unit="degC",
    description="Temperatur",
    label="Temperatur T [°C]")
data.metadata.df
```

```
[10]:
```

	name	value	dtype	unit	\
key					
sdata_version	sdata_version	0.8.4	str	-	
name	name	basic example	str	-	
uuid	uuid	38b26864e7794f5182d38459bab85842	str	-	
Temperatur	Temperatur	25.4	float	degC	

	description	label
key		
sdata_version		
name		
uuid		
Temperatur	Temperatur	Temperatur T [°C]

1.2.2 sdata.Data.table

Das eigentliche Datenobjekt `table` ist als `pandas.DataFrame` repräsentiert, d.h. jede Zelle der Tabelle ist durch ein Tupel (`index`, `column`) indiziert. Jede Spalte (`column`) ist durch den Spaltennamen (hier z.B. `time` oder `temperature`) indizierbar. Jede Zeile (`row`) ist durch den `index` indiziert, wobei der `index` auch alphanumerisch sein kann (z.B. `'max_temp'`).

```
[11]: df = pd.DataFrame({"time": [1.1, 2.1, 3.5],
    ↪"temperature": [2.4, 5.2, 2.2]}, index=[0, 'max_temp', 2])
df.index.name = "index"
df
```

```
[11]:
```

	time	temperature
index		
0	1.1	2.4

```
max_temp  2.1      5.2
2         3.5      2.2
```

1.2.3 sdata.Data.decription

Die Beschreibung `description` ist vom Typ `str`.

```
[12]: data.description = "Messergebnis Temperatur."
      print(data.description)
```

Messergebnis Temperatur.

Es ist möglich eine vereinfachte Auszeichnungssprache wie [Markdown](#) verwendbar. Beispielhaft ist hier Datenbeschreibung mit Überschriften und Formel aufgeführt.

2 Messergebnis Temperatur.

2.1 subheader

a remarkable text

Bullet list:

- aaa
 - aaa.b
- bbb

Numbered list:

1. foo
2. bar

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin(x)$$

code:

```
name="basic example"
```

A [Link](#).

```
[13]: data.description = r"""# Messergebnis Temperatur
    ## subheader

    a remarkable text

    Bullet list:

    - aaa
      - aaa.b
    - bbb
```

```
Numbered list:
```

1. foo
1. bar

```
 $f(x) = \frac{1}{2}\sin(x)$ 
```

```
code:
```

```
name = "basic example"
```

```
A \[Link\]\(https://github.com/lepy/sdata\). """
```

```
[14]: print(data.description)
```

```
# Messergebnis Temperatur
```

```
## subheader
```

```
a remarkable text
```

```
Bullet list:
```

- aaa
 - aaa.b
- bbb

```
Numbered list:
```

1. foo
1. bar

```
 $f(x) = \frac{1}{2}\sin(x)$ 
```

```
code:
```

```
name = "basic example"
```

```
A \[Link\]\(https://github.com/lepy/sdata\).
```

2.2 Beispiel einer *Temperaturmessung-001*

Die Daten bestehen aus einer Tabelle mit zwei Spalten für die Zeit und eine gemessene Temperatur.

```
[15]: df = pd.DataFrame({"time": [1.1, 2.1, 3.5],
                        "temperature": [2.4, 5.2, 2.2]},
                        index=[0, 'max_temp', 2])
df
```

```
[15]:
```

	time	temperature
0	1.1	2.4
max_temp	2.1	5.2
2	3.5	2.2

Das `sdata.Data`-Objekt wird mit einem Namen und einer aus dem Namen generierten `uuid` versehen. Weiterhin wird für jede Spalte der Tabelle ein Attribut definiert, welche u.a. die physikalische Einheit der Spaltenwerte abbildet.

```
[16]: data_name = "Temperaturmessung-001"
data = sdata.Data(name=data_name,
                  uuid=sdata.uuid_from_str(data_name),
                  table=df,
                  description="Messergebnis Temperatur")
data.metadata.add("time",
                  value=None,
                  dtype="float",
                  unit="s",
                  description="Zeitachse",
                  label="time $t$")
data.metadata.add("temperature",
                  value=None,
                  dtype="float",
                  unit="°C",
                  description="Zeitachse",
                  label="temperature $T$")
data.describe()
```

```
[16]:
```

0	
metadata	5
table_rows	3
table_columns	2
description	23

```
[18]: import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()

x_var = "time"
y_var = "temperature"

x_attr = data.metadata.get(x_var)
y_attr = data.metadata.get(y_var)
```

```

ax.plot(data.df[x_var], data.df[y_var], label=data.name)
ax.legend(loc="best")
ax.set_xlabel("{0.label} [{0.unit}]" .format(x_attr))
ax.set_ylabel("{0.label} [{0.unit}]" .format(y_attr))
print("plot")

```

plot

2.2.1 Export

Der Export kann in verschiedene Formate erfolgen.

```

[19]: import os
filepath_xlsx = os.path.join("/tmp", data.osname + ".xlsx")
data.to_xlsx(filepath=filepath_xlsx)
print("Saved '{0.name}' to '{1}'" .format(data, filepath_xlsx))

```

Saved 'Temperaturmessung-001' to '/tmp/temperaturmessung-001.xlsx'.

```

[20]: filepath_json = os.path.join("/tmp", data.osname + ".json")
data.to_json(filepath=filepath_json)
print("Saved '{0.name}' to '{1}'" .format(data, filepath_json))

```

Saved 'Temperaturmessung-001' to '/tmp/temperaturmessung-001.json'.

```
[21]: filepath_csv = os.path.join("/tmp", data.osname + ".csv")
      data.to_csv(filepath=filepath_csv)
      print("Saved '{0.name}' to '{1}'.".format(data, filepath_csv))
```

Saved 'Temperaturmessung-001' to '/tmp/temperaturmessung-001.csv'.

2.2.2 Import

Der Import kann aus den verschiedene Export-Formate erfolgen.

```
[22]: filepath_xlsx = os.path.join("/tmp", data.osname + ".xlsx")
      data_xlsx = data.from_xlsx(filepath=filepath_xlsx)
      data_xlsx
```

```
[22]: (Data 'Temperaturmessung-001':e13d9387728c375eb98686eacf42b6df)
```

```
[23]: filepath_json = os.path.join("/tmp", data.osname + ".json")
      data_json = data.from_json(filepath=filepath_json)
      data_json
```

```
[23]: (Data 'Temperaturmessung-001':e13d9387728c375eb98686eacf42b6df)
```

Jedes `sdata.Data`-Objekt kann seinen Hash-Wert bestimmen. Dieser Hash-Wert, hier ein `sha3-256`, kann u.a. zum Vergleich der Daten benutzt werden.

```
[24]: assert data.sha3_256==data_xlsx.sha3_256
      assert data.sha3_256==data_json.sha3_256

      print(data.sha3_256)
      print(data_xlsx.sha3_256)
      print(data_json.sha3_256)
```

```
7d681f4302252912cc9ad1c90f5a2b4be37362cfcecfdfef00f8d6ffef6faf48a
```

```
7d681f4302252912cc9ad1c90f5a2b4be37362cfcecfdfef00f8d6ffef6faf48a
```

```
7d681f4302252912cc9ad1c90f5a2b4be37362cfcecfdfef00f8d6ffef6faf48a
```

2.2.3 Zusammenfassung

Das `sdata`-Format bietet eine einfache Möglichkeit Daten lesbar für Menschen und zugleich maschinenlesbar abzulegen. Dies wird u.a. durch die Import-Export-Formate `xlsx`, `json`, `csv` gewährleistet. Durch die Qualifikation der Massendaten durch Metadaten und einer Beschreibung in Textform ist eine vollständige Beschreibung der Daten möglich. Die open-source Python-Bibliothek `sdata` erlaubt eine einfach Benutzung und Erweiterung des Datenformates.

```
[ ]:
```